

Taller sobre farmacia y cocina viviente en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla

A. Ortiz-Sánchez^{1*} y A. Alemán Octaviano¹

¹Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62209

*amanda@uaem.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Se realizaron talleres con un grupo de mujeres para reconocer la biodiversidad local, se generó reflexión sobre causas que han originado la disminución de su uso. Se elaboró un botiquín a base de plantas, se incluyeron hortalizas en los huertos familiares, se hizo una muestra gastronómica con plantas locales y una galería fotográfica. Los resultados mostraron las plantas apreciadas con alto valor de uso. Se percibió la falta de tiempo, como una variable que interviene en la disminución del uso de las plantas útiles, por lo que tenerlas a la mano significa disponer de estos recursos. Se valoró la función del huerto familiar. Las mujeres reconocieron que saberes tradicionales no siempre son transmitidos a sus hijos y nietos. Expresaron que es tiempo actuar, para fortalecer el uso y cuidado de la conservación de la biodiversidad y del conocimiento tradicional en beneficio de sus familias.

Palabras clave: *conocimiento tradicional, plantas medicinales, plantas alimenticias*

Abstract

Workshops were held with a group of women to recognize the local biodiversity and a reflection was made about the causes that led to the reduction of its use. A plant-based first-aid-kit was elaborated, vegetables were included in family gardens, a gastronomic masterpiece with local plants was made and a photographic gallery was included. The results showed the plants appreciated with high use value. The lack of time was perceived as a variable that takes action in the use of useful plants, because having them on hand means having these resources. Home garden function was valued. The women recognized that traditional knowledge is not always passed on to their children and grandchildren. They expressed that they have time to act to strengthen the use and care of conserving biodiversity and traditional knowledge for the benefit of their families.

Key words: *traditional knowledge, medicinal plants, food plants*

Introducción

El conocimiento tradicional entendido como conocimientos, creencias y prácticas sobre los recursos naturales, generado mediante procesos adaptativos y transmitido a través de generaciones [1, 2], está en invariable evolución, debido a que sus conocimientos y percepciones se construyen y modifican constantemente [3]. Si bien México es reconocido a nivel mundial, por la vasta experiencia etnobotánica que han generado diversas sociedades rurales, en su interacción con el entorno [4], también es uno de los países más importantes en cuanto a pérdida del conocimiento tradicional. Ante esta situación el compromiso social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) busca contribuir a la conservación de la diversidad biológica y cultural del país, a través de la investigación científica, docencia y el trabajo comunitario, principalmente en las comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH).

Metodología

La presente investigación es descriptiva, ya que consiste en describir las actividades realizadas mediante talleres, durante un proyecto comunitario. Éstas forman parte de un proyecto más amplio que el CIByC ha venido realizando desde el año 2000, en diferentes comunidades de la REBIOSH. Los datos que ahora se presentan corresponden al trabajo realizado en la comunidad de Tilzapotla, Morelos, México. Se realizaron varias visitas a la localidad para informar a las autoridades locales sobre el proyecto y para contactar a la población participante. La cual estuvo formada por mujeres con quienes ya se habían realizado otras actividades en años anteriores. La edad de las participantes fue de 28-80 años.

Para el desarrollo del proyecto se presentó a las participantes el contenido de los talleres o actividades:

1. Reconociendo los recursos naturales locales
2. Biodiversidad
 - a) Riqueza de especies medicinales y alimenticias útiles
 - b) Elaboración de un botiquín a base de plantas medicinales
 - c) Presentación de una muestra gastronómica con plantas locales
3. Establecimiento de hortalizas para auto abasto
4. Galería fotográfica de los huertos familiares en la comunidad de Tilzapotla

1. Reconociendo los recursos naturales locales

Se utilizó la técnica de listado libre y para facilitar el modo de aprendizaje, se hicieron preguntas acerca de la frecuencia de uso y lugar de procedencia de las plantas. En esta actividad se les solicitó a cada una de las participantes que mencionaran las plantas más importantes y más utilizadas por ellas. Mediante esta práctica se obtuvo un listado de especies con diferentes usos, parte de la planta utilizada y lugar de colecta. El objetivo de esta actividad se orientó hacia recordar los usos e intercambiar el conocimiento que de estos recursos tienen. Las causas que originan dejar de usar algunas plantas fueron situadas como eje de reflexión, también se habló de los factores que intervienen en la transmisión del conocimiento tradicional, a las nuevas generaciones y sus efectos, para su posterior análisis de un modo crítico [5].

2. Biodiversidad

A través de pláticas se mostró que México se encuentra considerado como uno de los países que cuentan con la mayor riqueza biológica [6] y cultural en el mundo, con la cual las poblaciones han podido utilizar y manejar aproximadamente 7,000 especies vegetales [7], particularmente como medicina, alimento, construcción y cercas vivas, entre otros. La gran diversidad ambiental del estado de Morelos, ha dado lugar al establecimiento de varios tipos de vegetación. La Selva Baja Caducifolia es la que mayor número de plantas medicinales provee al mercado [8] como son, cuachalalate para cicatrizar heridas (*Amphipterygium adstringens* (Schltdl.) Standl.), prodigiosa para la bilis y como digestiva (*Brickellia*), paraca para diarrea y fiebre (*Senna skinneri* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby), capitaneja para gastritis (*Verbesina crocata* (Cav.) Less.), cirian para problemas de vías respiratorias (*Crescentia alata* Kunth), cualote para el riñón (*Guazuma ulmifolia* Lam.) entre otras. [9]. De acuerdo con la OMS, las plantas medicinales son utilizadas por el 80% de la población a nivel mundial para atender sus necesidades de salud. Por otra parte el número de plantas alimenticias mexicanas de la base de datos (BADEPLAM) es mayor de 2000 especies [10]. Las cuales no siempre están disponibles para la población.

a) Riqueza de especies medicinales y alimenticias

Dentro de la actividad 1, para reconocer los recursos naturales locales, se profundizó en la importancia de las plantas medicinales y alimenticias. El uso de las plantas para atender diversos padecimientos y los saberes que articulan su uso, ha llegado hasta nuestros días debido a la persistencia de enfermedades y a la necesidad por atenderlas y gracias a la diversidad de recursos vegetales que existen en nuestro país. Sin embargo ha habido impactos que deterioran el conocimiento tradicional [11]. Por otro lado la salud de la población también se ha visto afectada por las modificaciones que cada individuo hace en la dieta diaria. Los motivos pueden ser diversos, uno de éstos es la falta de acceso a alimentos sanos. Razón por la cual es importante conocer los recursos locales, difundir sus usos y proponer estrategias educativas para su uso y conservación.

En el estado de Morelos se han documentado más de 800 especies medicinales. La población utiliza las plantas medicinales de distintas maneras. Una forma práctica y útil es en forma de preparados galénicos, estos son productos curativos elaborados a base de plantas medicinales sometidas a un procesamiento parcial de transformación, que contienen mezclas de los compuestos naturales [12].

b) Elaboración de un botiquín a base de plantas medicinales

El objetivo de esta actividad fue que la población participante conociera que hay distintas formas de elaboración con plantas. Las cuales son sencillas, económicas y las pueden tener disponibles a lo largo del tiempo. Las mujeres aprendieron la forma de elaborar tinturas con plantas de estafiate (*Artemisia ludoviciana* (Nutt.) D.D. Keck), de guayabo (*Psidium guajava* L.), de nim (*Azadirachta indica* A. Juss.), pomada de árnica (*Heterotheca inuloides* Cass.), jarabe para la tos (*Crescentia alata* Kunth, *Amphipterygium adstringens* (Schltdl.) Standl., *Heterotheca inuloides* y *Raphanus sativus* L.) y un jabón suavizante a base de avena (*Avena sativa* L.). Con estos productos cada asistente inició la formación de su botiquín básico. Los cuales podrán emplear para atender padecimientos de salud cotidianos como son afecciones digestivas, respiratorias y musculares.

c) Presentación de una muestra gastronómica con plantas locales

Para fortalecer la importancia de las plantas alimenticias de la localidad, dado que también juegan un papel básico en la salud de las familias. Se organizó la preparación de diversos alimentos y bebidas con plantas locales: guisados con (flor de calabaza, guajes, elote, verdolagas); ensaladas; aguas frescas de (capitaneja, tlachichinol); dulces (papaya); tamales (ciruela, calabaza); salsa (ciruela), entre otros. Los cuales fueron presentados en una sesión de convivencia.

3. Establecimiento de hortalizas para auto abasto

Esta actividad inició con una dinámica de lluvia de ideas, para elegir las especies para sembrar durante el taller. Las variables a considerar fueron, las condiciones ambientales del sitio y las plantas que usan frecuentemente en la elaboración de sus alimentos. El objetivo fue promover una técnica de cultivo que la gente puede combinar con sus prácticas tradicionales, así como incrementar la diversificación de elementos en la alimentación de la familia. Luego se organizaron equipos de trabajo e inició el taller sobre la instalación de hortalizas, con la preparación de las charolas de germinación y la respectiva siembra de semillas de jitomate (*Solanum lycopersicum* L), cilantro (*Eryngium foetidum* L.), perejil (*Coriandrum sativum* L.), zanahoria (*Daucus carota* L.), entre otras.

4. Galería fotográfica de los huertos familiares en la comunidad de Tilzapotla

Como una actividad complementaria en este proyecto, se propuso hacer una exposición con fotografías de la inserción de las hortalizas en los huertos familiares de las participantes. Con el objetivo de mostrar una prueba gráfica de la realidad de esos espacios que son un testimonio cultural. Además las fotografías también permitieron exhibir la creatividad de cada una de las mujeres participantes. Concretamente en la distribución espacial de las plantas, ya que en la actualidad, la reducción de los espacios físicos para el cultivo de plantas es una limitante. El potencial pedagógico de la fotografía fue utilizado para entusiasmar a las personas participantes en el taller. Así como para mostrar el trabajo colaborativo [13].

Resultados y discusión

El resultado de la actividad 1 de acuerdo a las preguntas sobre frecuencia de uso, parte de la planta utilizada y lugar de procedencia, fue una lista de especies que se puede observar en la Tabla 1. El número de plantas aumentaba mientras más platicaban las participantes y recordaban sus nombres y usos. Durante la convivencia y la reflexión reconocieron y recordaron plantas que han dejado de usar, plantas de uso frecuente, o aquellas especies que han escaseado y que difícilmente consiguen en la actualidad. Las participantes también hablaron con especial cuidado sobre las plantas preferidas, que por diversas razones mantienen en sus viviendas.

Algunas de las plantas apreciadas son: ciruela, nanche, mango, maíz, calabaza, entre otras. Estas son plantas que sus familiares migrantes valoran tanto que, las mujeres hacen uso de estrategias para conservarlas mediante congelación y/o secado, para usarlas al regreso de sus familiares. De acuerdo con Vallejo [14], son plantas significativas con alto valor de uso, no solo por su abundancia sino por la gente que se interesa en estas especies.

Respecto al recuento sobre nombres y usos de las plantas, que las participantes hicieron, el tema de los factores que perturban el acceso a los recursos vegetales útiles, fue el principal. Los motivos más señalados estuvieron relacionados con la falta de tiempo, para cocinar, para ir al campo a traer ciertas plantas y falta de interés por seguir usando las plantas de uso tradicional. También mencionaron que debido al poco uso de las plantas, ya no recordaban con claridad los nombres y formas de preparación de algunas de ellas. Y como consecuencia disminuye la intención de compartir dicho conocimiento. En este sentido, es mayor la relevancia el tener a la mano las plantas de uso cotidiano en un huerto familiar, ya que la frecuencia de uso de un recurso está relacionada con la disponibilidad de éste.

Las participantes también hicieron énfasis en el conocimiento que recibieron de sus padres y abuelos. Relacionaron la longevidad de ellos con su estilo de alimentación, lo cual fue un tema de gran valor como objetivo del taller. Las mujeres compartieron las recetas de cocina de ellos, agregando algunas anécdotas de su historia de vida. Y reconocieron que estos saberes no siempre han sido transmitidos a sus hijos y nietos. Esto es un indicador del deterioro del conocimiento tradicional [11].

Con base en la actividad uno (Reconociendo los recursos naturales locales) y actividad dos (Biodiversidad), mediante el análisis y la crítica, las participantes visualizaron un problema concreto [5]. El cual denominaron, falta de comunicación de las enseñanzas de padres a hijos. A partir de esto, ellas expresaron que es tiempo de retomar aquellas acciones que han dejado de hacer y de fortalecer aquellas que han

disminuido, para contribuir al uso y cuidado de la conservación de la biodiversidad y del conocimiento tradicional. Lo cual tradujeron en compromisos como dialogar más con la familia sobre estos temas y en difundir sus saberes tradicionales. Durante las dinámicas de los talleres se hizo notar que las participantes son quienes tienen la experiencia y práctica del conocimiento local. Un ejemplo palpable es el uso de las plantas medicinales, que son utilizadas principalmente por las mujeres, ya que son ellas quienes se han encargado a lo largo de la historia, del cuidado de la salud de la familia.

Tabla 1. Lista florística. Nombre científico y nombre común. Categorías de uso: O= Ornamental, A= Alimentaria, R= Religioso, M= Medicinal. Estructura botánica: H= hoja, Fl= flor, Fr= fruto, S= semilla, T= tallo; C= corteza. Lugar de colecta: HF= Huerto Familiar, C= Campo, M= Milpa.

Nombre científico	Categorías de uso	Estructura botánica utilizada	Lugar de procedencia
<i>Disphania ambrosoides</i> (L.) Mosyakin & Clemants. Epazote	A, M	H, T	HF
<i>Verbesina crocata</i> (Cav.) Less Capitaneja	A, M	H	HF, C
<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle Limón	A, M	Fr, H	HF
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L. Tlachichinol	A, M	H	HF, C
<i>Cucurbita argyrosperma</i> K. Koch Calabaza	A, R	Fl, Fr, S,	HF, M
<i>Zea mays</i> L. Maíz	A, R	H, Fl, Fr, S	HF, M,
<i>Dieffenbachia</i> Schott Gracena	O	Toda la planta	HF
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth Nanche	A, M	Fr, C	HF, C
<i>Aloe barbadensis</i> Mill. Sábila	M, R	H, Fl	HF
<i>Pereskia aculeata</i> Mill. Uña de gato	M, A, R	H, Fl	HF
<i>Mangifera indica</i> L. Mango	A, M	Fr, H	HF, C
<i>Spondias mombin</i> L. Ciruela	A, R	Fr	HF
<i>Artemisia ludoviciana</i> subsp. <i>mexicana</i> (Willd. ex Spreng.)D.D.Keck. Estafiate	M, R	H, Toda la planta	HF
<i>Porophyllum obtusifolium</i> DC. Pápalo	A	H	HF, C
<i>Senecio salignus</i> DC. Jarilla	M, R	H	HF
<i>Crescentia alata</i> Kunth Cirian	M	Fr	HF, C
<i>Mentha canadensis</i> L. Hierbabuena	A, M	H	HF
<i>Piper amalago</i> L. Cordoncillo	M	H	HF
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. Cuautote	M	Fr	HF, C
<i>Vitex mollis</i> Kunth Cuayotomate	M	H	C
<i>Portulaca oleracea</i> L. Verdolaga	A	Toda la planta	HF, M
<i>Musa paradisiaca</i> L. Plátano	A	Fr	HF

La biodiversidad de plantas presente en el lugar de estudio motivó al grupo de mujeres participantes, para darle continuidad a las actividades realizadas durante los talleres. Las facilidades que tendrán para disponer de su botiquín, como se observa en la Figura 1, les beneficia de forma práctica y gratificante. Resulta oportuno atender las necesidades de salud familiar con los preparados galénicos. La gran ventaja de éstos es que se tienen disponibles siempre, aún cuando la planta no está presente en el medio natural, esta forma de preparación permite conservar los preparados por largos periodos de tiempo. Por otro lado, disfrutar de una hierba fresca de su hortaliza, aporta en la diversificación de la dieta, y también impacta positivamente en mejorar la nutrición.

Figura 1. Presentación del Botiquín elaborado por las participantes del taller.

Producto de la actividad 3 (Establecimiento de hortalizas para auto abasto) se pudo observar que se logró incrementar la diversificación de elementos disponibles para la alimentación de la familia por medio de los huertos familiares y, los participantes pudieron apreciar la creatividad de sus compañeros (Figura 2).

Figura 2. Cultivo de diversas especies aromáticas (a) y de plantas de chile (b).

El interés mostrado por los participantes, en lo que fue la muestra fotográfica (Figura 3) comprendida en la actividad 4, fue bastante enriquecedor entre el grupo y generó algunas ideas para implementar su propio huerto en casa.

Los talleres permitieron promover interés en las mujeres, sobre un cambio de actitud frente al uso de los recursos locales.

Figura 3. Recorrido en la galería fotográfica de los huertos familiares de acuerdo a la actividad 4.

Trabajo a futuro

Para contribuir a los vacíos en la investigación sobre trabajo comunitario, interesa profundizar en los procesos culturales y sociales que ahí se gestionan, como un acercamiento para entender la compleja red que en las comunidades existe. Es fundamental abrir las propuestas a otras áreas del conocimiento como la antropología, la pedagogía y la sociología, entre otras que nos permitan observar otros puntos de vista. De esta manera, los planteamientos sobre la conservación de la biodiversidad serán valorados y la población se apropiará de los proyectos, para darles continuidad y un efecto multiplicador. De esta manera los supuestos contarán con mayores posibilidades, la función de las plantas alimentarias y medicinales silvestres, podrán ser observadas en la vida diaria de los pobladores.

Es necesario recalcar que los proyectos consideren el conocimiento tradicional local, e incluirlo en las estrategias educativas comunitarias, para que éstas sean exitosas.

Conclusiones

Los diálogos durante los talleres sobre de la disponibilidad de los recursos florísticos, generaron reflexión sobre cuáles estrategias se pueden emplear para contar con dichos recursos. Se dieron cuenta del valor que tiene el huerto familiar, dada su función como sistema productivo que provee de forma práctica y accesible una gran cantidad de productos alimenticios y medicinales, y que pueden aportar beneficios incluso en la economía familiar. En este sentido, la presencia de hortalizas se convierte en un componente fundamental que contribuye de manera importante en los hogares. Esta investigación aporta elementos de base para continuar analizando con mayor profundidad en términos de lo que la gente cree, conoce y hace sobre estos recursos en su comunidad, es decir, en su conocimiento tradicional local. Las estrategias educativas implementadas con el grupo favorecieron la promoción del valor de uso que tiene la flora local. Los adultos deben tomar conciencia de la realidad social en que están inmersos y descubrir la necesidad de participación en la transformación de su entorno.

Agradecimientos

A la comunidad de Tilzapotla, Morelos, particularmente a todos y todas quienes aceptaron colaborar en este proyecto.

Al Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC-UAEM).

A la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Referencias

- [1] S. Pilgrim, D. Smith, and J. Pretty, "A cross-regional assessment of the factors affecting ecoliteracy: Implications for policy and practice," *Ecological Applications*, vol. 17, no.6, pp. 1742-1751. 2007.
- [2] J. Pretty, B. Adams, F. Berkes, S. Athayde, N. Dudley, E. Hunn, L. Maffi, K. Milton, D. Rapport, P. Robbins, E. Sterling, S. Stolton, A. Tsing, E. Vintinnerk, and S. Pilgrim, "The Intersections of Biological Diversity and Cultural Diversity: Towards Integration", *Conservation & Society*, vol. 7 no. 2, pp.100-12. 2009.
- [3] F. Berkes, *Sacred Ecology*, 2nd, Edition. Routledge, New York., USA, pp. 313, 2008.

- [4] A. Camou-Guerrero, A. Casas, A. Moreno-Calles, J. Aguilera-Lara, D. Garrido-Rojas, S. Rangel-Landa, I. Torres, E. Pérez-Negrón, L. Solís, J. Blancas, S. Guillén, F. Parra, y E. Rivera-Lozoya, "Ethnobotany in Mexico: History, Development, and Perspectives" En: R., Lira, A., Casas y J., Blancas (eds.). *Ethnobotany of Mexico: Interactions of People and Plants in Mesoamerica*. Springer, New York, EE.UU. pp. 21-36. 2016.
- [5] T. Groves, "Paulo Freire La educación de adultos y la renovación pedagógica (1970-1983)," *Tendencias pedagógicas*, no. 27, pp.161-176. 2016.
- [6] V. Toledo, P. Alarcón-Chaires, P. Moguel, M. Olivo, A. Cabrera, E. Leyequien, A. Rodríguez-Aldabe, "El Atlas Etnoecológico de México y Centroamérica: Fundamentos, Métodos y Resultados," *Etnoecológica*, vol. 6, no. 8, pp. 7-41, 2001.
- [7] A. Caballero y L. Cortés, "Percepción, uso y manejo tradicional de los recursos vegetales en México," Universidad Autónoma Metropolitana, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pp. 79-100, 2001.
- [8] A. Argueta, "Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana," Tomo I, II y III. Instituto Nacional Indigenista, México, 1994.
- [9] A. Ortiz-Sánchez, C. Monroy-Ortiz, A. Romero-Manzanares, M. Luna-Cavazos Mario and P. Castillo-España, "Multipurpose functions of home gardens for family subsistence," *Botanical Science*, vol. 93, no. 4, pp. 791-806, 2015.
- [10] C. Mapes and F. Basurto, "Biodiversity and Edible Plants of Mexico," En: R., Lira, A., Casas y J., Blancas (eds.). *Ethnobotany of Mexico: Interactions of People and Plants in Mesoamerica*. Springer, New York, EE.UU. pp. 21-36. 2016.
- [11] A. Saynes-Vásquez, H. Vibrans, F. Vergara-Silva, and J. Caballero, "Intracultural Differences in Local Botanical Knowledge and Knowledge Loss among the Mexican Isthmus Zapotecs," *PloS One*, vol. 11 no. 3, 2016.
- [12] B. Martínez, "Microdosis: Medicina para un nuevo milenio," Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, 2000.
- [13] B.González, F. y A. Claro, "El potencial Educativo de la fotografía Cuaderno Pedagógico," Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago de Chile, pp. 132, 2015.
- [14] M. Vallejo, A. Casas, E. Pérez-Negrón, A. Moreno-Calles, A. Hernández-Ordoñez, O. Tellez, P. Dávila, "Agroforestry systems of the lowland alluvial valleys of the Tehuacan-Cuicatlan Biosphere Reserve: an evaluation of their biocultural capacity", *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, vol. 11, no. 8, pp. 1-18. 2015.